

**СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСОВ
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Бауетдинов Махсад Шарбаевич
Магистрант Университета Пучон в г. Ташкент

Аннотация. В статье проведен анализ научных исследований по вопросам командообразования с точки зрения применения в системе образования. Подчеркивается, что организация образовательного процесса на основе командной работы предполагает создание коллектива, который будет способен достигать стратегические и тактические цели.

Ключевые слова: образование, качество образования, традиционный тимбилдинг, виртуальный тимбилдинг, коллективная работа.

**TA'LIM TIZIMIDA JAMOA QURILISH MASALLARINI O'RGANISH
DARAJASI**

Bauyetdinov Maxsad Sharbayevich
Toshkent shahridagi Puchon universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada jamoani shakllantirish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ta'lim tizimida qo'llanilishi nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Ta'kidlanganidek, ta'lim jarayonini jamoaviy mehnatga asoslangan holda tashkil etish strategik va taktik maqsadlarga erisha oladigan jamoani yaratishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim sifati, an'anaviy jamoa qurish, virtual jamoa qurish, jamoada ishlash.

**THE DEGREE OF STUDY OF TEAM BUILDING ISSUES IN THE
EDUCATION SYSTEM**

Bauyetdinov Maxsad Sharbayevich
Graduate student of the University of Bucheon in Tashkent

Annotation. The article analyzes scientific research on team building from the point of view of its application in the education system. It is emphasized that the organization of the educational process based on teamwork involves the creation of a team that will be able to achieve strategic and tactical goals..

Keywords: education, quality of education, traditional team building, virtual team building, teamwork.

Образовательная система в современной цифровой среде нуждается в подготовке высокопрофессиональных кадров, которые бы обладали знаниями, навыками и умениями, необходимыми для успешной работы в коллективе. Планирование и осуществление данного процесса возможно обеспечить с помощью команд, которые в отведенные временные рамки могут достичь запланированных результатов с учетом трудностей, возникающих при обучении.

Команда специалистов является одним из основных ресурсов, которые способствуют успешной деятельности образовательной организации. Уровень взаимодействия, проявления активности и стремления к совместной деятельности в процессе обучения способствует достижению высоких результатов в обучении.

Инновации, которые способствуют эффективному командному взаимодействию, являются одним из основных факторов конкурентного преимущества образовательных учреждений. Выработка сплоченных команд способствует созданию условий для развития инновационной деятельности, а также творческого взаимодействия ее участников. Будущие выпускники должны получать навыки работы в коллективе, а также способность прийти на помощь.

Как главный компонент успешной работы в команде, способность каждого ее члена выполнять работу на общее благо, уважать мнение других членов коллектива является центральным компонентом.

Организация образовательного процесса на основе командной работы предполагает создание коллектива, который будет способен достигать стратегические и тактические цели. При командном обучении, или тимбилдинге (или teambuilding от англ. teambuilding – построение команды), происходит комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня взаимодействия между участниками команды. По мнению исследователей, командообразование является одной из наиболее перспективных технологий. Она получила свое распространение в бизнес-сообществе и имеет высокие показатели эффективности и, несомненно, необходимо применять это и в педагогической деятельности.

Установка на создание мобильной, творческой и сплоченной команды является основной целью педагогического командного обучения. В результате применения технологий командообразования у участников формируется способность к коллективному взаимодействию, при этом они принимают на себя ответственность за результат совместной деятельности. Участниками коллектива предпринимаются попытки конструктивного взаимодействия, при котором происходит согласование целей и способов их достижения, с целью последующего представления результата.

Принятие и понимание личных особенностей каждого члена команды способствует развитию коллективного духа, доверия и принятия. Благодаря взаимодействию участников коллектива появляется желание создать новый продукт, что способствует созданию креативного продукта. Когда члены команды работают сообща, они могут делегировать свои полномочия, а также проявлять гибкость. Им приходится учиться адаптироваться к новым условиям и находить нестандартные подходы в любой ситуации.

Изучение источников показывает, что научные изыскания по применению технологий командообразования в образовании отстают от практического применения. Исследования, публикуемых в онлайн-пространстве по вопросам командного взаимодействия, можно условно разделить на несколько типов.

Теоретические исследования, где виртуальная команда предстаёт в качестве разновидности обыкновенной команды и, соответственно, к ней могут быть применены принципы и методы традиционного тимбилдинга. Белбин Р.М. освещает механизмы работы управленческой команды [16]. Dyer Jr. W.G., Dyer J.H., Dyer W.G. раскрывают стратегии повышения производительности команды [8]. Lencioni Р.М. изучил вопросы препятствия эффективной деятельности в командной работе [10]. Vozanta A., Kutlu B., Nowlan N., Shirmohammadi Sh. рассмотрели способы улучшения межличностного общения [5]. Berry G.R. изучил влияние командообразования на производительность команды [2]. Управление и мотивацию для повышения эффективности команды осветили в своем исследовании Boni A.A., Weingart L.R., Todorova G. [4] Методы, раскрывающие потенциал членов команды раскрыты в работе Adair J. [1]. Тренинги, направленные на укрепление доверия и командного духа и улучшение межличностного общения осветили Miller B.C., Scannell M., Scannell E. [13].

Ряд публикаций посвящён отдельным аспектам тимбилдинга как среди традиционных, так и среди виртуальных команд. Важность коммуникации освещены в работах Charlier S.D., Stewart G.L., Greco L.M., Reeves C.J. [6], Marlow S.L., Lacerenza C.N., Salas E. [12]. Об эффективном распределении ролей и их важности при командной работе рассмотрели Роббинс Х., Финли М. [17], Eubanks D.L., Palanski M., Olabisi J., Joinson A., Dove J. [9]. Вопросы, связанные с повышением производительности в виртуальной команде раскрыты в работе Dulebohn J.H., Hoch J.E. [7]. О роли лидеров виртуальных команд изложил Liao Ch. [11]. Влияние использования ИКТ на взаимодействие рассмотрено в работе Olaisen J., Revang O. [14], а взаимосвязь системы управления и доверия в виртуальном пространстве раскрыты авторами Bisbe J., Sivabalan P. [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время являются актуальными исследования, базирующиеся на системном подходе, призванное решить следующую проблему: как трансформируется практика командообразования в современной цифровой среде и как это должно быть отражено в теории командообразования (digital teambuilding).

Использованная литература:

1. Adair J. *Effective Team-building: How to Make a Winning Team*. PanMacmillan, 2015. 180 p.
2. Berry G.R. *Enhancing Effectiveness on Virtual Teams: Understanding Why Traditional Team Skills are Insufficient* // *Journal of Business Communication*. 2011. Vol. 48 (2). P. 186—206.
3. Bisbe J., Sivabalan P. *Management Control and Trust in Virtual Settings: A Case Study of a Virtual New Product Development Team* // *Management Accounting Research*. 2017. Vol. 37. P. 12—29.
4. Boni A.A., Weingart L.R., Todorova G. *Building, Managing, and Motivating Great Teams*. *Biotechnology Entrepreneurship*, 2014. P. 83—97.
5. Bozanta A., Kutlu B., Nowlan N., Shirmohammadi Sh. *Multi User Virtual Environments and Serious Games for Team Building*. *Procedia Computer Science*. 2012. Vol. 15. P. 301—302.
6. Charlier S.D., Stewart G.L., Greco L.M., Reeves C.J. *Emergent Leadership in Virtual Teams: A Multilevel Investigation of Individual Communication and Team Dispersion Antecedents* // *The Leadership Quarterly*. 2016. Vol. 27. P. 745—764.

7. Dulebohn J.H., Hoch J.E. Virtual Teams in Organizations // Human Resource Management Review. 2017. Vol. 27. P. 569—574.
8. Dyer Jr. W.G., Dyer J.H., Dyer W.G. Team Building: Proven Strategies for Improving Team Performance: 5th edn. San Fran.: Jossey-Bass, 2013. 304 p.
9. Eubanks D.L., Palanski M., Olabisi J., Joinson A., Dove J. Team Dynamics in Virtual, Partially Distributed Teams: Optimal Role fulfillment // Computers in Human Behavior. 2016. Vol. 61. P. 556—568.
10. Lencioni P.M. The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable. San Francisco: Jossey Bass, 2004. 230 p.
11. Liao Ch. Leadership in Virtual Teams: A multilevel perspective // Human Resource Management Review. 2017. Vol. 27 (4). P. 648—659.
12. Marlow S.L., Lacerenza C.N., Salas E. Communication in Virtual Teams: A Conceptual Framework and Research Agenda // Human Resource Management Review. 2017. Vol. 27 (4). P. 575—589.
13. Miller B.C. Quick Team-Building Activities for Busy Managers: 50 Exercises That Get Results in Just 15 Minutes. N. Y.: AMACOM, 2004.
14. Olaisen J., Revang O. Working Smarter and Greener: Collaborative Knowledge Sharing in Virtual Global Project Teams // International Journal of Information Management. 2017. Vol. 37(1). P. 1441—1448.
15. Scannell M., Scannell E. The Big Book of Team-Motivating Games: Spirit-Building, Problem Solving and Communication Games for Every Group. McGraw Hill, 2009. 218 p.
16. Белбин Р.М. Команды менеджеров: Секреты успеха и причины неудач: пер. с англ. М.: Квинтс, 2012. 240 с.
17. Роббинс Х., Финли М. Почему не работают команды? Что идет не так и как это исправить: пер. с англ. М.: Добрая книга, 2005. 304 с.
- 18.